

BOBURNOMADA TEMURIY SHAXSLARNING YORITILISHI
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЛЮДЕЙ ТЕМУРИ В БОБУРНАМЕ
ILLUSTRATION OF TEMURI PERSONS IN BOBURNAMA

Ergasheva Maftuna Avazbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qıtuvchisi

Habibullayeva Mohinur Umidjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti talabasi

E-mail: mhabibullayeva008@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida hukmdorlarning tarixiy tasviri, nasl-nasabi, temuriy sultonlarning avlodlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: valodat, tanbal, masnaviy, hanaviy mazhab, chog‘ir, viloyot, harrof.

Аннотация: В данной статье произведение Захириддина Мухаммада Бабуря «Бабурнома» рассказывает об историческом образе правителей, генеалогии, потомках тимуридских султанов.

Ключевые слова: валодат, ленивый, маснави, ханави мазхаб, чогир, вилайот, харраф.

Abstract: In this article, Zahiriddin Muhammad Babur's work "Baburnoma" talks about the historical image of the rulers, genealogy, descendants of Timurid sultans.

Key words: valodat, lazy, masnavi, hanavi madhab, choghır, vilayot, harraf.

Bobur o'z hayotida uchragan voqealarnibilan tasvirlar ekan, Farg'ona, Movarounnahr va Xurosonda XV asrning oxiri va XVI asr boshlarida yashagan yirik davlat arboblari, temuriy hukmdorlar, bek va amaldorlar, adib va shoirlar, musavvir va xattotlarning, ko'plab o'z zamondoshlarining tashki kiyofalari, xatti-xarakatlari, fe'l-atvorini, ish va amallarining muhim va alohida xususiyatlarini, ularning jamiyat hayotida tutgan mavqeini ham batafsil aks ettiradi. «Boburnoma»da juda ko'p tarixiy shaxslar temuriy hukmdorlar, xarbiy amaldorlar, ilm-fan va san`at namoyandalari va boshqalarning hatti -xarakatlari, faoliyatlari bayoni orqali shaxsiy xususiyatlari ochib berilgan. Tarixiy shaxslarning qiyofalari va fazilatlarini yoritganda muallif ularga nisbatan haqqoniy munosabatda bo'lishga, ularning yashash tarzi va sharoitidan kelib chiqib, fe'l-atvorlarining eng muxim jixatlarini mumkin qadar aniq va ixcham iboralarda, lo'nda ifodalashga harakat qiladi.

U o'z otasi Umarshayx mirzoning qiyofasini shunday tasvirlaydi: «Past bo'yliq, tegirma soqolliq, quba yuzluk, tanbal kishi edi. To'nni bisyor tor kiyar edi, andog'kim, bog' bog'laturda qornini ichiga tortib bog'latur edi, bog' bog'lag'ondin so'ng o'zini qo'ya

bersa, bisyor bo'lur edikim, bog'lari uzulur edi. Kiymakta va emakta betakalluf edi, dastorni dastorpech chirmar edi. Ul zamonda dastorlar tamom chorpech edi, bechin chirmab, alok,a kuyar edilar. Ezlar g'ayri devonda aksar mo'g'uliy bo'rk kiyar edi».

Bu tasvirda Umarshayx mirzo kiyofasining barcha asosiy belgilari — kiyimni kanday kiyishidan tortib, ayrim fazilatlariga qadar qamrab olingan. Bu o'rindagi chizgilar kichik bir viloyat hukmdorining har qanday dabdaba va xashamatlardan xoli bo'lgan oddiy h,ayotini, sodda va samimiy qiliqlarini aks ettiradi. Umarshayxga xos ayrim xususiyatlar unga berilgan ta'riflarda ham uchraydi: «Ta'bi nazmi bor edi, vale she'rg'a parvo kilmas edi. Ukni o'rta chog'lik otar edi, bisyor zarb mushti bor edi, aning mushtidin yigit yikilmog'on yo'ktur. Chun Umarshayx Mirzo baland himmatlik va ulug' doiyaliq podshox erdi, xamisha mulkgirlik dag'dag'asi bor erdi. Necha navbat Samarqand ustiga cherik tortti, ba`zi mahal shikast topti, ba`zi mahal bemurod yondi... Mulkgirlik dag'dag'asi jihatidin xili yarashlar urushqa va do'stluqlar dushmanlikqa mubaddal bo'lur edi». Bu satrlarda mazkur shaxs fe'l-atvorining eng muhim tomonlari — zukkoligi, ximmati balandligi, barcha temuriy xukmdorlar kabi harbiy yurishlarga qiziqishi haqqoniy aks etgan. Bobur ba`zan biron odamning axloq va atvorini yoritishda voqea ichida voqea keltirish usulidan ham foydalanadi.

Tarixiy shaxslar siymosini, ularning shakl va shamoyilini mukammal yoritish, ayrim xatti- harakatlarini voqealar jarayonida aks ettirish usuli Xusayn Boyqaro shaxsining talqinida ham yaqqol ko'rinadi. Asarda adib va hukmdor Xusayn Boyqaro siymosi shunday chiziladi: «Kiyiq ko'zluq, sher andom bo'yluq kishi edi. Belidin quyi inchka edi. Bovujudkim, ulug' yosh yashab, oq saqolliq bo'lib edi, xushrang, qizil yashil abrishimni kiyar edi qirra ko'zi bo'rk kiyar edi yo qalpoq. Ma'lumki, Husayn Boyqaro temuriy hukmdorlar ichida saltanat taxtida uzoq o'tirgan podshohdardan biri edi. U hukmronlik qilgan (1 4 6 9—1506) davrda Xuroson, ayniqsa, uning poytaxti Hirot shahri, Bobur tili bilan aytganda, birga o'n, balki yigirma barobar taraqqiy qilib edi. Hirot faqat o'zining boyligi va obodligi bilangina emas, birinchi galda Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiyning say-harakatlari natijasida, madaniy markaz sifatida ham shuhrat qozongan edi.

Bu erda adabiyot, san`at, ilm-fan rivoj topgan, zamonasining iste`dodli shoirlari, olim va xattotlari, musavvir va san`atkorlari o'z ijodiy ishlari bilan shahar go'zalligiga go'zallik qo'shgan edi. Bunday ilmu hunar sohiblari davrasida, dabdabali saroylar, xasha-matli koshonalarda yashagan Xusayn Boyqaroning didi, zavqi ham zarif va nozik edi. Bularning barchasi podshoh tabiatidagi mag'rurlik va manmanlik kayfiyatlarini ham yuzaga keltirgan edi. Muallif Boyqaroning atrofini o'ragan muhitdan kelib chiqadigan ana shu xususiyatlarni unga xos bo'lgan ayrim chizgilar orqali ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan. Albatta, Xusayn Boyqaroning shaxsiyati va faoliyatiga turlicha baho berish mumkin. Bobur bu murakkab shaxsni ta`riflar ekan,

uning faoliyatini har tomonlama izohdashga, jamiyat hayoti uchun foydali bo'lgan ijobiy tomonlarini ham, kamchiliklarini ham xolisona ko'rsatishga intiladi.

Shuni xam aytish kerakki, XV asrning ikkinchi yarmida Xuroson va uning poytaxti Hirot shahrining adabiy-madaniy markaz sifatida rivojlanishi va taraqqiyot etishida, bu erda ko'plab shoir, olim va san'atkorlarning to'planib, fanning turli soxalarida ilmiy-ijodiy ishlar bilan shug'ullanishi uchun tegishli shart-sharoit yaratib berishda Jomiy va Navoiy qanchalik katta o'rin tutgan bo'lsa, mamlakat xukmdori sifatida Boyqaro ham katta ishlar qilgan. Bobur bu haqda fikr yuritar ekan, o'ziga xos yuksalish mavjud bo'lgan ana shu davr xayotini yorqin tasvirlaydi va Boyqaroga nisbatan munosabatini ochiq bayon etadi. «Sulton Husayn mirzoning zamoni ajab zamone edi, axli fazl va benazir eldin Xuroson, bataxis Hiri shahri mamlu edi. Har kishining kim bir ishga mashg'ullug'i bor edi, Himmati va g'arazi ul edikim». Umuman, «Boburnoma»da XV asrning oxiri — X V I asrning boshlarida xukmron mavqeni egallagan, biron davlat yoki mulk tepasida turgan temuriy hukmdorlar o'zining xilma-xil ko'rinishlari bilan tasvir etilgan.

Bobur ularning tashqi surat va xulq-atvorini moxir rassomga xos san'atkorlik bilan tasvirlay olgan. Akademik Vohid Zohidov ta'kidlaganidek, «bu surat chiziqdari shunday tasvir etilganki, ular mazkur siymoning ichki mohiyatiga mos keladi, uning atvorini ochishga, tushunishga yordam beradi». «Boburnoma»da Hasan Ya`qubbek, Uzun Hasan, Ali Do'st Tag'oyi, A`mad Tanbal, Boqi Chag'oniyoniy, Xisravshox kabi harbiy amaldorlar, Abdul Ali tarxon, Boqi tarxon va boshqa arboblarning faoliyati ayniqsa keng tasvirlangan. Ana shunday xarbiy amaldorlardan biri o'sha davrning mustabid xukmdori Xisravshoxdir.

«Boburnoma»da faqat xarbiy amaldorlar, tirik mulk egalari va boshqa sinf vakillarigina tasvirlanib qolmasdan, XV asrning oxiri va XVI asr boshlarida Movarounnaxr va Xurosonda yashab ijod etgan shoirlar, musavvirlar va ilm-fan, madaniyat namoyandalari ham tasvirlangan. Jumladan, Mir Sarbaraha haqida gapirar ekan, Bobur to'g'ridan-to'g'ri shunday deydi: «Amir Hamza qissasining muqobalasida umri zoyi` qilib, uzun-uzoq yolg'on qissa bog'laptur; bu amr muxolifi tab` va aqldur». Bobur XV asrda o'z ijodi bilan fors-tojik adabiyotining taraqqiyotiga munosib xissa qushgan, Xuroson va uning poytaxti Hirotidagi adabiy- madaniy hayotning rivojida katta mavqega ega bo'lgan Abdurahmon Jomiyga yuksak baxo beradi: «Bu jumladin bir Mavlono Abdurrahmon Jomiy edikim, zoxir va botin ulumida ul zamonda ul miqdor kishi yuk edi. She`ri xud ma'lumdur. Mulloning janobi andin oliyrokdurkim, ta`rifka extiyoji bo'lg'ay.

G'oyatash xotirg'a kechtikim, bu muhakkar ajzoda tayammun va tabarruk jihatidin alarning otlari mazkur va shammai sifatlaridin mastur bo'lg'ay». «Shu`arodin bu jam`ning xam saromadu sardaftari Mavlono Abdurrahmon Jomiy edi». Bobur kishilar kiyofasini tasvirlashda ixchamlik va ravonlikka erishish, asarning badiiy qimmatini

oshirish uchun xajvdan ham mohirlik bilan foydalangan. Hajv orqali yozuvchi ayrim kishilarga xos xususiyatlarni engil kulgi va beg'araz xazil vositasida ochib berishga xarakter qiladi.

Masalan, Husayn Boyqaroning beklaridan biri bo'lgan Mir Murtoz shoxdyut o'yiniga juda ham berilgan kishi edi. Bobur uning shox, mot o'yiniga bo'lgan o'chligini shunday xajv qiladi: «Shatranjg'a ko'p shag'afi bor ekandur, bu martabadakim, agar ikki xarif uchrasa, biri bila shatranj o'ynab, yana birining etagini tutib o'lturur ekandurkim, ketmagay, deb». Umumiy qilib aytganda, Bobur o'zbek adabiyotining taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan o'lmas so'z san'atkorlaridan biridir. U nazmda xam, nasrda xam ijod etdi, aruz nazariyasi, kofiya, harbiy yurishi, islom qonunshunosligi, iqtisodiyot masalalariga doir kitoblar bilan birga badiiy pishik, mazmunan teran asarlar yaratdi.

Xulosa qilib aytganda, Biz bilgan Boburiylar davlati asoschisi bo'lgan yurtdoshimiz Zahiriddin Muhammad Bobur yirik davlat arbobi, taniqli tarixchi olim va shoir hamdir. Z.M.Boburning “Boburnoma” asarida o'sha biz bilgan buyuk bobokalonimiz Amir Temur asos solgan davlatni parchalanishining sabablari, toj-u taxt uchun kurashayotgan shahzodlar o'rasidagi munosabatlarni atroflicha yoritishga harakat qilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur ana shunday ulug' insonlardan bo'lib, uning nomi nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda mashhurdir. Bobur – buyuk podshoh, mumtoz shoir, adabiyotshunos, tilshunos, huquqshunos, san'atshunos, hayvonot va nabobot olamining bilimdoni sifatida ko'p qirrali, faoliyat va ijod sohibi edi. Birgina “Boburnoma” uning yigirmadan ortiq sohalarga qiziqqanligiga misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” Toshkent “Yulduzcha” 1989
2. Vahob Rahmonov “Mumtoz so'z sehri” Toshkent” O'zbekiston “ 2015
3. Natan Mallayev “O'zbek adabiyoti tarixi “Toshkent” Kafolat print company” 2021
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
12. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
13. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
14. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
15. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
16. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
17. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
18. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 12(12), 30-34.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
20. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
21. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.

22. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).

23. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.